

Palavras

abajur	discoteca	mulher
açúcar	doido	necessidade
alma	erguer	normal
aniversário	falar	oito
antigo	fêmur	órgão
argola	ferver	perdido
atitude	firme	perto
bandido	flúor	pesado
biscoito	furgão	porca
caráter	geladeira	porto
carteiro	gérmen de trigo	relevante
cerca	gordo	sabor
cerveja	indireta	soberba
chácara	irmão	sorrir
circo	justiça	sorvete
cisne	mártir	teatro
colega	melhor	trabalho
crítica	morar	turco
curto	mortadela marba	urgente
diferente	muito	verdade